

O método BioNeX na Fisioterapia Musculoesquelética – Parte 1 - Da anamnese ao diagnóstico

The BioNeX Method in Musculoskeletal Physical Therapy – Part 1: From Anamnesis to Diagnosis

Resumo

O método BioNeX representa a aplicação prática da Abordagem Biomecânica Neuromiofascial Integrada (ABNI), que adota como paradigma da fisioterapia as Complexo Neuromiofascial (CNM). Baseado em uma visão integrativa, propõe uma metodologia estruturada que guia o fisioterapeuta da anamnese ao diagnóstico cinesiológico funcional, considerando que alterações biomecânicas e neurofisiológicas são manifestações de disfunções nesse complexo. Posicionando-se entre as abordagens mecanicistas, centradas em lesões teciduais, e em perspectivas biopsicossociais amplas, o raciocínio que guia a avaliação e tratamento parte do pressuposto de que as disfunções são resultado da interação complexa entre fatores subjetivos e objetivos, e devem ser analisadas de forma progressiva e sistemática. O processo é composto por etapas interdependentes: anamnese, avaliação postural, análise cinemática, avaliação cinética e palpação. Cada fase resulta em hipóteses que são confirmadas ou ajustadas na seguinte, culminando em um diagnóstico funcional baseado em disfunções neuromiofasciais. O método possibilita compreender a queixa como manifestação de adaptações cumulativas do corpo, mais do que como evento isolado, que se manifesta em alterações biomecânicas. Assim, o BioNeX surge como um método inovador, mas apoiado em princípios consolidados de análise e intervenção, centrado no paciente, que amplia a precisão diagnóstica e orienta intervenções fisioterapêuticas mais assertivas.

Abstract

The BioNeX method represents the practical application of the Integrated Neuromyofascial Biomechanical Approach (ABNI), which adopts the Neuromyofascial Complex (CNM) as the paradigm of physiotherapy. From an integrative perspective, it proposes a structured methodology that guides the physiotherapist from anamnesis to functional kinesiological diagnosis, considering that biomechanical and neurophysiological alterations are manifestations of dysfunctions within this complex. Positioned between mechanistic approaches, centered on tissue lesions, and broad biopsychosocial perspectives, the reasoning that underpins evaluation and treatment assumes that dysfunctions result from the complex interaction between subjective and objective factors, and therefore should be analyzed progressively and systematically. The process consists of interdependent steps: anamnesis, postural assessment, kinematic analysis, kinetic assessment, and palpation. Each phase generates hypotheses that are confirmed or adjusted in the

subsequent stages, culminating in a functional diagnosis based on neuromyofascial dysfunctions. This methodology allows the complaint to be understood as the manifestation of cumulative adaptations of the body, rather than as an isolated event, which typically presents as biomechanical alterations. Thus, BioNeX emerges as an innovative method, supported by consolidated principles of analysis and intervention, centered on the patient, which expands diagnostic accuracy and guides more assertive physiotherapeutic interventions.

Introdução

O método BioNeX é a materialização prática da Abordagem Biomecânica Neuromiofascial Integrada (ABNI), operacionalizando os conceitos do Complexo Neuromiofascial (CNM). Em uma metodologia estruturada, este trabalho apresenta um modelo único e integrado de raciocínio, avaliação e tratamento para fisioterapia musculoesquelética, principalmente, e será dividido em duas partes. Este artigo refere-se à primeira e tem como objetivo introduzir a metodologia que guia o profissional desde o primeiro contato com o paciente até a elaboração do diagnóstico cinesiológico funcional, destacando as etapas essenciais que o integram. O tratamento será discutido posteriormente, em outro artigo.

O método consiste na anamnese, seguida de avaliações postural e funcional, identificando padrões de movimento, desequilíbrios musculares e disfunções miofasciais de forma sistemática, baseado no contexto do paciente. Por meio da análise biomecânica, que revela a manifestação da disfunção neuromiofascial, considera efeitos do aspecto biopsicossocial e respeita a individualidade de cada paciente. Essas etapas permitem traçar o tratamento do indivíduo e não apenas da queixa, baseado na complexidade do corpo humano e subjetividade da pessoa.

O raciocínio que guia o profissional no entendimento sobre a fisiopatologia da queixa do paciente é dependente do modelo de base adotado, ou seja, os paradigmas. Se este modelo se apoia em preceitos biomédicos, é provável que a base do raciocínio será um dano tecidual ou inflamação, muitas vezes no local da queixa, que levará ao tratamento desta condição, ignorando os fatores que realmente provocaram a lesão (Gardner et al., 2017; Rocha & Vilela Junior, 2025; S. Sahrman, 2017).

Por outro lado, se é baseado em preceitos biopsicossociais muito amplos, provavelmente a queixa será atribuída a fatores ocupacionais, psicológicos ou sociais, sem maiores pistas sobre as estruturas disfuncionais e o mecanismo fisiopatológico que desencadeou a queixa (Ray et al., 2024; Rocha & Vilela Junior, 2025). Associar a disfunção diretamente a movimentos repetitivos, posturas incorretas, ansiedade ou medo de se movimentar, pode tornar o tratamento superficial.

Sob um ponto de vista integrado, a avaliação tem o objetivo de identificar manifestações disfuncionais do CNM (Xavier-Rocha, 2025), orientando a tomada de decisão com base na lógica de interdependência e adaptação descrita na ABNI (Rocha & Vilela Junior, 2025). Por esse raciocínio, entende-se que a queixa é resultado de adaptações cumulativas do corpo humano em resposta a sobrecargas, sejam psíquicas, sociais ou biológicas, de natureza traumática ou não, que se manifestam em disfunções neuromiofasciais com repercussões biomecânicas.

Partindo desse pressuposto, o exame consiste em determinar os componentes disfuncionais do CNM para os quais será direcionado o tratamento. Cada etapa da avaliação, fornece uma hipótese diagnóstica, que deverá ser confirmada ou ajustada na etapa seguinte. Esse processo sistemático permite integrar as informações e validar o diagnóstico final.

Diferentemente de abordagens tradicionais, que por um lado reduzem a queixa do paciente a alterações patoanatômicas, relacionando a dor e limitação a um dano tecidual, e por outro atribui a fatores amplos e inespecíficos, como estado psicológico ou causas ocupacionais, o método BioNeX propõe uma avaliação integrada e progressiva das disfunções do CNM, permitindo um diagnóstico mais assertivo e um tratamento individualizado, baseado na complexidade do movimento humano. O entendimento sobre a queixa deixa de ser a dor, limitação e sua causa, e passa a ser a disfunção neuromiofascial sistêmica preexistente desencadeada por um fator pontual, ou desenvolvida e perpetuada ao longo do tempo. Nas sessões seguintes serão abordadas as etapas da avaliação.

Anamnese

A anamnese é a primeira etapa do método BioNeX e constitui a base para todo o processo de avaliação e tratamento. Durante esta etapa, o profissional coleta informações essenciais para compreender as necessidades do paciente e identificar os fatores que possam estar relacionados à queixa. Uma proposta inicial de anamnese é descrita na tabela abaixo. Informações adicionais podem ser necessárias de acordo com cada paciente, no intuito de entender melhor a queixa, adicionar ou evitar determinados procedimentos durante o tratamento.

Tabela 1 - Sugestão de itens a serem abordados na anamnese

Item	Objetivo
Dados pessoais	Caracterizar o paciente
Ocupação	Identificar se existe influência da atividade ocupacional sobre a queixa
Queixa principal	Determinar o motivo pelo qual o paciente procurou atendimento
Queixas associadas	Identificar outras dores ou limitações que podem ou não estar associadas à queixa principal
História da moléstia atual	Entender como a queixa principal teve início e está evoluindo
História pregressa	Relacionar o histórico de lesões, doenças, dores e limitações anteriores à queixa principal
Doenças associadas	verificar a existência de doenças concomitantes à queixa, que possam interferir no tratamento.
Movimentos ou posições que melhoram os sintomas	Identificar estruturas que quando em repouso provocam redução dos sintomas
Movimentos ou posições que pioram	Identificar estruturas que quando

os sintomas	solicitadas reproduz os sintomas
Impacto sobre a atividade	Verificar como a queixa limita as atividades de vida diária
Impacto sobre a participação	Verificar como a queixa limita ou impede a adequada participação do paciente na sociedade

O principal objetivo da anamnese é entender como a queixa teve início e como está evoluindo (Balogh et al., 2015), o que possibilita ao profissional elaborar a primeira hipótese diagnóstica com base nas estruturas corporais envolvidas nas situações relatadas pelo paciente. Esse panorama inicial direciona as próximas etapas de avaliação, permitindo validação ou ajuste da hipótese diagnóstica ao longo do processo. Além disso, é nessa fase que o profissional estabelece uma relação de respeito mútuo e confiança com o paciente, aspecto essencial para o engajamento e o sucesso do tratamento.

Uma pessoa com queixa de dor no tornozelo, por exemplo, em decorrência de uma entorse, normalmente é acompanhada de um relatório ou exame médico atestando o estado das estruturas ósseas, tendíneas e ligamentares. Para o fisioterapeuta, o que importa nesse caso é a disfunção neuromiofascial associada, e não apenas uma possível lesão do ligamento. Em uma entorse em inversão, pode-se esperar o deslocamento inferior da fíbula e o estiramento da musculatura lateral da perna, sem necessariamente haver dano muscular, e o encurtamento passivo e abrupto da musculatura medial. Considerando os reflexos mediados pelo fuso neuromuscular, é provável que haja uma disfunção proprioceptiva nessa região, responsável pela dor relatada pelo paciente, que é mediada por fibras do tipo C.

Conforme o que relata Hammer (2003), a musculatura medial, que foi encurtada passivamente, sofre uma “pane” no fuso neuromuscular que provoca excesso de estimulação do motoneurônio gama, resultando em aumento da tensão. Os músculos antagonistas, que foram alongados, são inibidos pelos mecanismos de inibição recíproca e o ciclo se autossustenta. Acompanhando as alterações nos comprimentos musculares, a fáscia se adapta de forma que surgem pontos de acúmulo de tensão, ao mesmo tempo que perde a capacidade de dissipar as forças geradas no movimento.

É provável também que essa disfunção comprometa a estabilidade articular, submetendo a musculatura a sobrecargas na tentativa de manter a função da articulação. Além disso, a depressão da fíbula traciona o bíceps femoral, o que pode alterar também o equilíbrio de forças nas articulações do joelho e quadril.

Ao contrário de modelos que se limitam ao relato da dor, do histórico de saúde, fatores de risco ao desenvolvimento de doenças, e testes vazios protocolares sem um objetivo definido, esta anamnese visa mapear os fatores funcionais que sustentam a disfunção, permitindo o direcionamento das intervenções.

A partir dessas suposições, na etapa seguinte, a avaliação postural estática, as hipóteses devem ser verificadas, confirmadas ou refutadas, baseando-se nas forças que se opõem à gravidade, e somada a outros achados que possam ser relevantes. No exemplo acima, espera-se encontrar uma inversão do pé e elevação da pelve no lado afetado.

Avaliação Estática

A avaliação postural estática é a segunda etapa do método BioNeX e tem como objetivo analisar o alinhamento corporal do paciente e identificar desvios em relação à postura de referência (Kendall et al., 1995). Essa análise permite identificar padrões compensatórios, simetrias, assimetrias e desvios posturais que possam estar relacionados à queixa principal revelando padrões prováveis de movimento e recrutamento muscular, o que se relaciona com a funcionalidade do CNM (Sandbrink et al., 2023).

O conceito principal que guia essa etapa é que a gravidade está constantemente atuando na direção vertical, para baixo. O CNM, com base em informações recebidas por meio dos sistemas visual, vestibular e proprioceptivo (Błażkiewicz & Wit, 2018; Hough & Nel, 2019; Sandbrink et al., 2023), busca equilibrar as forças internas, originadas da contração muscular, e externas dentro da base de apoio, respectivamente (Winter, 1995). Embora a postura não seja totalmente estática, ter como parâmetro o padrão ideal descrito por Kendall et al. (1995) e Lippert (2003) é fundamental para identificar os desvios e compreender sua relação com a queixa do paciente. Durante a avaliação, o profissional deve observar a organização do corpo em relação à linha de ação

da gravidade, assimetrias entre os lados direito e esquerdo, e identificar áreas de sobrecarga ou tensão, que podem contribuir para a disfunção relatada.

As informações coletadas nessa fase devem resultar em uma segunda hipótese diagnóstica, que pode refinar a hipótese inicial elaborada na anamnese, e/ou trazer uma nova, ajudando a determinar quais estruturas ou regiões corporais precisam ser avaliadas com maior detalhe nas próximas fases.

É recomendável a utilização de um fio de prumo ou um simetrógrafo previamente posicionado e conferido com uma ferramenta de nível para estabelecer as linhas vertical e horizontal (Palmer & Epler, 2000). Outra possibilidade é a utilização de *softwares* especificamente desenvolvidos para análise postural, como o Kinovea ou o SAPo.

O Kinovea é um *software* livre para *desktop* e fornece algumas ferramentas para uma análise postural estática básica, apesar de seu objetivo principal ser o estudo de movimentos. Com interface amigável, é possível definir uma linha vertical de referência e inserir unidades de medida. Além disso, possibilita a realização de medidas lineares e angulares (Puig-Diví et al., 2017).

O SAPo é um sistema especificamente desenvolvido para análise postural estática (Ferreira et al., 2010). O *software* também permite calibração de uma linha vertical e inserção de unidades de medida, além de vários protocolos para marcação de pontos anatômicos que servirão de referência para o estudo. Permite também a realização de medidas lineares e angulares e, seu principal diferencial é a projeção do centro de gravidade com relação à base de apoio, por meio do algoritmo *Direct Linear Transformation* (DLT).

A avaliação com auxílio de *softwares* apresenta vantagens sobre a visual no aspecto de precisão e mensuração das estruturas corporais, fornecendo um relatório detalhado para acompanhamento. Como desvantagem, está a dificuldade em fazer a análise em tempo hábil durante o primeiro exame, com objetivo de guiar as próximas etapas além de erros devido a marcação incorreta de pontos e na digitalização, e distorções provocadas pela paralaxe.

Essa análise ultrapassa a mera observação de postura sem um significado claro, comum em abordagens convencionais, e busca entender os

efeitos no movimento dos desequilíbrios estáticos ao investigar a dinâmica real do movimento e suas falhas adaptativas.

As alterações verificadas na avaliação postural, somadas às hipóteses levantadas na anamnese, direcionam, a próxima etapa, a avaliação cinemática, investigando como esses padrões se manifestam durante o movimento, a partir do pressuposto de que todo movimento é precedido de ajustes posturais antecipatórios (Yassin et al., 2022), que podem influenciar tanto a direção do movimento quanto o recrutamento neuromuscular.

Avaliação Cinemática

A avaliação cinemática é a terceira etapa do método BioNeX e se concentra no estudo do movimento, isto é, na análise de como as articulações e músculos trabalham em conjunto para produzir os padrões de movimento do corpo humano (Enoka, 2000). Esta etapa vai além da postura estática, focando nas dinâmicas de movimento que podem revelar compensações, restrições ou disfunções específicas do CNM.

O objetivo principal desta avaliação é identificar como os movimentos realizados pelo paciente se desviam de padrões ideais ou funcionais, considerando tanto a qualidade quanto a eficiência do movimento, bem como a ocorrência de dor (Sahrmann, 2017). Essa análise é realizada por meio da observação de padrões globais e da aplicação de testes de comprimento para músculos específicos, que ajudam a mapear disfunções associadas à queixa principal.

A avaliação cinemática é dividida em dois subtópicos principais: padrões de movimento e testes de comprimento muscular. Cada um deles será abordado nas seções seguintes, destacando como contribuem para a formulação ou ajuste da hipótese diagnóstica.

Avaliação dos Padrões de Movimento

A análise dos padrões de movimento permite identificar alças de retroalimentação disfuncionais no CNM, que mantêm ciclos de adaptação, compensação e sobrecarga. Esses ciclos, uma vez compreendidos, podem ser interrompidos com intervenções direcionadas que restabelecem o equilíbrio

funcional. Durante esta etapa, o profissional observa os movimentos relacionados com a queixa, identificando as estruturas que podem estar provocando os sintomas, além de compensações, assimetrias ou padrões inadequados (Houglum & Bertoti, 2014; Lippert, 2003).

Quando se fala em padrões inadequados, não se trata de mecanizar o movimento, ignorando o seu caráter de manifestação individual ou a constituição anatômica única de cada pessoa, mas o reconhecimento de que o corpo é um mecanismo sujeito às mesmas forças e comportamentos que qualquer outro objeto com massa. Ao contrário, trata-se de reconhecer que apesar disso, o ser humano é um sistema complexo, adaptativo e autorregulatório que se ajusta às demandas impostas pela estrutura e pelo ambiente (Latash, 2016; Rocha & Vilela Junior, 2025).

Esta avaliação também pode ser enriquecida com a utilização de *softwares*, como o já mencionado Kinovea e o Skill Spector (Skill Spector, Video4Coach, Denmark), também livre.

Em ambos os sistemas, que oferecem mecanismos de calibração da imagem, e definição dos segmentos por meio da marcação dos eixos articulares, é possível o acompanhamento desses pontos quadro a quadro, obtendo dados cinemáticos como posição, deslocamento, velocidade e aceleração, lineares e angulares. O SkillSpector também possibilita a obtenção de dados cinéticos, como momentos lineares e angulares, e momento de inércia, ao inserir o centro de massa de cada segmento.

A análise dos padrões de movimento é sustentada por referências teóricas, como os desequilíbrios musculares descritos por (Hammer, 2003; Janda, 1978) e as Síndromes de Dominância Muscular de (Sahrmann, 2005), que oferecem uma base para entender a interdependência funcional entre grupos musculares.

Para exemplificar, considere uma pessoa com uma queixa de dor no ombro. Na avaliação postural foi verificado anteversão da pelve, rotação interna na articulação glenoumeral e abdução de escápula. Esses achados sugerem encurtamento do iliopsoas, grande dorsal, peitoral maior, redondo maior subescapular e peitoral maior. Ao solicitar a flexão ou abdução completa do ombro, poderia ser observado que ocorre aumento da lordose lombar e protusão da cintura escapular, o que está de acordo com os achados na

avaliação postural e reforça a hipótese de encurtamento/rigidez da musculatura envolvida, o que deve ser testado na etapa a seguir.

Testes de Comprimento Muscular

Os testes de comprimento muscular têm como objetivo identificar músculos que apresentam encurtamento ou alongamento além do normal, situações que podem comprometer a funcionalidade e a estabilidade do CNM. Esses testes são fundamentais para compreender como alterações no comprimento muscular afetam os padrões de movimento e contribuem para as queixas do paciente.

Vale recordar os motivos pelos quais ocorre a redução do comprimento de um músculo. O primeiro fator, e talvez o mais importante, seja a hiperatividade muscular, provocada por um excesso de ativação pelo motoneurônio gama. Este estado muscular pode ser chamado também de rigidez, caracterizado pelo surgimento precoce do reflexo de estiramento no fuso neuromuscular e a presença de pontos-gatilho miofasciais. Entretanto, nem sempre a rigidez do músculo é significativa o suficiente para limitar a amplitude de movimento articular e ser detectada em testes de comprimento e só poderá ser confirmada com a palpação do músculo em questão.

Outro fator que tende a ocorrer em associação com a rigidez muscular, mas não obrigatoriamente coexiste, é a restrição da mobilidade da fáscia, que limita a extensibilidade do músculo, sob um ponto de vista mecânico, sem necessariamente haver ativação neuromuscular. Essa condição pode ser comumente observada na região lombar, em que a pele da região não pode ser segurada entre os dedos e separada da musculatura subjacente. Em casos de dor nessa região, o fenômeno é normalmente decorrente de uma rigidez do músculo iliopsoas, limitando a reversão da curva lombar (Rocha & Vilela Junior, 2025), o que resulta na restrição da fáscia.

Embora critérios quantitativos, como os encontrados em manuais de goniometria (Marques, 2017) possam ser utilizados, a abordagem qualitativa baseada em referências corporais é frequentemente mais prática na avaliação clínica. O Flexiteste, proposto por Araújo (2005), apresenta fidedignidade e confiabilidade suficientes para determinação desse tipo de alteração muscular

na prática clínica. Durante a análise, o profissional avalia o comprimento muscular em relação à postura e aos movimentos observados previamente, buscando padrões que indiquem desequilíbrios relevantes.

No entanto, o Flexiteste não possibilita a verificação do comprimento muscular isolado. Alguns outros testes, também baseados em parâmetros do próprio corpo do indivíduo ou relações anatômicas são mais úteis na prática clínica e oferecem informações confiáveis sobre o estado muscular (Kendall et al., 1995; Palmer & Epler, 2000; Reese & Bandy, 2016).

O teste de Ober, por exemplo, é descrito como uma forma de avaliar se há contratura do músculo tensor da fáscia lata e banda iliotibial. É realizado com o avaliado posicionado em decúbito lateral, e o avaliador move o quadril superior em extensão e adução. Se o pé não tocar a superfície, é sinal de que o teste foi positivo para a contratura (Magee, 2010). Contudo, esse achado pode indicar a rigidez do músculo por hiperativação, sem necessariamente uma contratura, e em conjunto com outros achados, por exemplo incapacidade de realizar abdução pura do quadril, associando a flexão, sugere dominância do tensor da fáscia lata (S. A. Sahrmann, 2005b) .

Essa etapa é imprescindível para ajustar a hipótese diagnóstica e guiar os testes de função muscular, incluindo a dominância verificada no teste de movimento resistido e de força, descritos a seguir.

Avaliação Cinética

A avaliação cinética é a quarta etapa do método BioNeX e se concentra na análise das forças produzidas durante o movimento e sua relação com a estabilidade e o desempenho funcional. Essa fase inclui dois componentes principais: testes de movimento resistido e testes de força.

Testes de Movimento Resistido

Os testes de movimento resistido têm como objetivo identificar desequilíbrios musculares e padrões de dominância no CNM. Esses testes são realizados sem correção do movimento, apenas contra a resistência do avaliador, permitindo observar quais estratégias motoras compensatórias para

gerar força, com base também nos conceitos de dominância muscular (Sahrmann, 2005), e desequilíbrios musculares (Hammer, 2003).

Durante um teste de flexão de ombro, por exemplo, é possível notar a ativação excessiva de músculos acessórios, como o trapézio superior, sugerindo atividade insuficiente do músculo deltoide anterior ou nos estabilizadores escapulares, ou ainda um padrão disfuncional aprendido pelo paciente. A força produzida pelo músculo não pode ser determinada devido à participação, às vezes dominante, de outra musculatura sinergista.

Testes de Força

Os testes de força, baseados nas orientações de Kendall e colaboradores (1995), têm como objetivo avaliar a capacidade de gerar tensão de músculos específicos, garantindo que a avaliação da ativação neuromuscular seja eficiente e confiável para sustentar o diagnóstico cinesiológico funcional. Diferentemente dos testes resistidos, aqui o músculo avaliado é isolado o máximo possível para evitar compensações.

Esses testes são fundamentais para identificar fraquezas específicas e orientar intervenções que promovam equilíbrio muscular e funcionalidade no CNM, além de estabelecer um parâmetro para o acompanhamento do tratamento. Porém, essa informação não tem significado prático quando tomada isoladamente. Uma vez que a força é uma valência física que depende de inúmeros fatores, como quantidade e tipo de fibras, disponibilidade de oxigênio e nutrientes, e coordenação neuromuscular (Hug et al., 2018; Lacourpaille et al., 2017), o grau de força só é útil quando inserido em um contexto, ou quando puderem ser estabelecidos os motivos da sua redução, por exemplo quando está relacionado à rigidez e presença de pontos-gatilho no próprio músculo, em seus sinergistas ou antagonistas, o que poderá ser verificado na próxima etapa.

Palpação

A palpação é essencial do método BioNeX, utilizada para identificar alterações nos tecidos moles, como tensões anormais e pontos-gatilho, que possam estar associados à queixa do paciente ou relacionada a ela (Rozenfeld et al., 2021; Zhai et al., 2024). Esse procedimento permite ao profissional obter informações adicionais sobre a qualidade dos tecidos, o que possibilita confirmar todas as hipóteses anteriores traçar o diagnóstico, direcionando as intervenções terapêuticas.

O foco principal da palpação é a identificação de pontos-gatilho ativos e latentes, que frequentemente se correlacionam com alterações no comprimento muscular, dominância muscular e disfunções relatadas pelo paciente (Bartsch et al., 2020).

Durante a palpação, o profissional pode utilizar técnicas descritas por Chaitow (2001), que descreve a palpação leve a profunda, permitindo perceber mudanças na textura e consistência de acordo com o tecido palpado, bem como a identificação de pontos-gatilho miofasciais. Durante a palpação, o profissional deve direcionar sua atenção ao tecido avaliado, diferenciando pele, fáscia, músculo e osso. Outro aspecto a ser verificado é o que Hammer (2003) denomina "palpação com estalido", relacionado à presença de aderências da fáscia superficial ou pontos-gatilho.

Essas técnicas ajudam a tornar o exame mais detalhado e permitem a coleta de informações valiosas para direcionar as intervenções terapêuticas. A palpação não apenas fornece dados valiosos para o diagnóstico, mas também ajuda a priorizar as áreas que necessitam de intervenção imediata, tornando o tratamento mais eficaz e direcionado.

Além disso, a palpação permite identificar e diferenciar locais contendo pontos-gatilho ativos e latentes (Rozenfeld et al., 2021). Ao palpar os primeiros, nas regiões e músculos indicados por todo o processo de avaliação, a queixa do paciente será reproduzida, revelando a disfunção neuromiofascial por trás da dor. Citando um caso de dor lombar, classificada comumente como lombalgia não específica, não é raro a presença de pontos-gatilho ativos no conjunto muscular iliopsoas, normalmente descrito como um único músculo.

Formado pela união entre o íliaco e o psoas maior, esse músculo é um potente flexor de quadril, que se insere no trocânter menor do fêmur. O íliaco é um músculo uniarticular que tem origem na fossa ilíaca e asa do sacro. O psoas maior, contudo, é um músculo fusiforme que tem várias origens nas vertebrae lombares, de L1 a L5.

Hammer (2003) descreve a chada síndrome cruzada da pelve, caracterizada por inibição dos músculos abdominais e glúteo máximo, e hiperatividade (rigidez) dos músculos paravertebrais e iliopsoas. O autor descreve a disfunção em termos neuromusculares, em uma relação de inibição recíproca entre eles, baseado nos princípios descritos por Sherrington (1926).

De um ponto de vista biomecânico, a função da musculatura abdominal, principalmente o transverso, é um importante estabilizador da coluna lombar, contrapondo as forças geradas pela ação da gravidade e dos músculos paravertebrais que tendem a aumentar a curva nessa região. Devido a inibição dos abdominais, o único músculo anterior que tem capacidade de gerar uma força que impeça esse aumento na curvatura lombar é o psoas maior. No entanto, por sua linha de ação estar localizada próximo aos eixos das articulações intervertebrais, esse músculo deve desenvolver uma tensão muito maior, relativamente aos abdominais, para provocar o mesmo efeito. Além disso, a solicitação sustentada do psoas maior acaba resultando em sobrecarga com consequente formação dos pontos-gatilho, culminando na disfunção em toda a região (Hussain et al., 2025; Mallio et al., 2024; Neuman, 2011).

O padrão de dor referida dos pontos-gatilho ativos no músculo iliopsoas compreende a região da virilha, porção anterior da coxa e toda região lombar, podendo se estender até a região sacral (Niel-Asher, 2008; Travell & Simons, 1999). Ao palpar tais pontos, é comum que a dor lombar seja reproduzida e o paciente a reconheça como a sua queixa.

Elaboração do diagnóstico, objetivos do tratamento e conduta inicial

O diagnóstico cinesiológico funcional é a etapa em que o profissional integra todas as informações coletadas ao longo do processo de avaliação para determinar quais são as limitações motoras do paciente e quais suas causas neuromiofasciais. Esse diagnóstico considera as disfunções biomecânicas e como elas se relacionam com a queixa principal do paciente.

Por exemplo, em um paciente com diagnóstico médico de síndrome do impacto subacromial, o diagnóstico cinesiológico funcional pode identificar uma restrição da rotação superior da escápula devido ao encurtamento e/ou rigidez do músculo levantador da escápula, o que gera o impacto. Esse diagnóstico não apenas esclarece o mecanismo por trás da disfunção, mas também orienta o profissional sobre as estruturas específicas a serem tratadas.

Considerações finais

O método BioNeX representa uma evolução na abordagem fisioterapêutica, integrando evidências científicas, prática clínica e uma visão abrangente do paciente. Ao enfatizar a importância do CNM e propor uma metodologia estruturada, este modelo garante intervenções mais precisas e eficazes, alinhadas às necessidades individuais de cada paciente.

Cabe aqui uma consideração importante: afirmar que o método BioNeX promove uma prática baseada em evidências, não significa reduzir os sintomas e limitações do paciente a padrões engessados de tratamento. Isso é o oposto do que propõe o método. O termo é utilizado para destacar que o método é construído sobre fundamentos científicos bem estabelecidos, como os princípios da biomecânica, do controle motor, da neurofisiologia e da teoria das disfunções neuromiofasciais, integrados sob a ótica da complexidade. Dessa forma, trata-se de um modelo coerente com os conhecimentos atuais e plausível do ponto de vista fisiológico e funcional.

Cada etapa descrita neste artigo, desde a anamnese até a elaboração do diagnóstico, compõe uma estrutura coesa que oferece ao fisioterapeuta uma ferramenta poderosa para avaliação e que guiará o tratamento. Além disso, a flexibilidade do método BioNeX permite sua aplicação em diferentes contextos, promovendo uma prática centrada no paciente.

O método pode representar um avanço significativo na formação profissional ao oferecer uma estrutura lógica e integrada para o raciocínio clínico. Em nível institucional, o método oferece uma base sólida para padronizar protocolos de avaliação e tratamento, com potencial de qualificar o atendimento fisioterapêutico em contextos ambulatoriais, hospitalares ou comunitários.

Assim, o método BioNeX propõe não apenas uma sequência de etapas avaliativas, mas um novo modo de avaliar, raciocinar e compreender o corpo humano em sua totalidade, e permite elaborar o tratamento com base em critérios objetivos, mas com vistas a permitir que o paciente possa se experimentar o contexto e se expressar livremente por meio da motricidade (Sérgio, 2005). A complexidade do movimento, a interdependência entre sistemas e a natureza cibernética das adaptações são os pilares que sustentam essa metodologia.

Na segunda parte deste artigo, serão apresentados como outros sistemas interagem com o que foi avaliado, além de detalhar a condução do tratamento e os critérios para alta.

REFERENCIAS

- Araújo, C. G. S. (2005). *Flexiteste - Um método completo para avaliar a flexibilidade*. Manole.
- Balogh, E. P., Miller, B. T., Ball, J. R., Care, C. on D. E. in H., Services, B. on H. C., Medicine, I. of, & The National Academies of Sciences, E. and M. (2015). *The Diagnostic Process*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK338593/>
- Bartsch, K. M., Schleip, R., Zullo, A., Hoppe, K., & Klingler, W. (2020). The Stiffness Comparison Test: A pilot study to determine inter-individual differences in palpatory skill related to gender, age, and occupation-related experience. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 24(4), 1–6. <https://doi.org/10.1016/J.JBMT.2020.06.009>
- Błażkiewicz, M., & Wit, A. (2018). Artificial neural network simulation of lower limb joint angles in normal and impaired human gait. *Acta of*

- Bioengineering and Biomechanics*, 20(3), 43–49.
<https://doi.org/10.5277/ABB-01129-2018-02>
- Chaitow, L. (2001). *Técnicas de palpação: Avaliação e diagnóstico pelo toque* (1st ed.). Manole.
- Enoka, R. M. (2000). *As bases neuromecânicas da cinesiologia* (2ª). Manole.
- Ferreira, E. A. G., Duarte, M., Maldonado, E. P., Burke, T. N., & Marques, A. P. (2010). Postural assessment software (PAS/SAPO): Validation and reliability. *Clinics*, 65(7), 675–681. <https://doi.org/10.1590/S1807-59322010000700005>
- Gardner, T., Refshauge, K., Smith, L., McAuley, J., Hübscher, M., & Goodall, S. (2017). Physiotherapists' beliefs and attitudes influence clinical practice in chronic low back pain: a systematic review of quantitative and qualitative studies. *Journal of Physiotherapy*, 63(3), 132–143. <https://doi.org/10.1016/j.jphys.2017.05.017>
- Hammer, W. I. (2003). *Exame funcional dos tecidos moles e tratamento por métodos manuais* (Guanabara Koogan, Ed.; 2ª).
- Hough, P., & Nel, M. (2019). Postural assessment, Part Two: Deviation for sense of, and actual alignment. *South African Journal of Occupational Therapy*, 49(3), 38–45. <https://doi.org/10.17159/2310-3833/2019/vol49n3a7>
- Houglum, P. A., & Bertoti, D. B. (2014). *Cinesiologia Clínica de Brunnstrom* (6ª). Manole.
- Hug, F., Lacourpaille, L., Nordez, A., Tucker, K., & Hug, F. (2018). Neuromechanical coupling within the human triceps surae and its consequence on individual force-sharing strategies. *Journal of Experimental Biology*, 221(21). <https://doi.org/10.1242/JEB.187260>,
- Hussain, A., Das, J., & Author, C. (2025). Diagnosis of Lower Cross Syndrome: A Review. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 10(2), 2154. <https://doi.org/10.38124/ijisrt/25feb1611>
- Janda, V. (1978). Muscles, central nervous motor regulation and back problems. In I. M. Koor (Ed.), *The Neurobiologic Mechanisms in Manipulative Therapy*. Springer. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-4684-8902-6_2
- Kendall, F. P., McCreary, E. K., & Provance, P. G. (1995). *Músculos, provas e funções: com postura e dor*. Manole.

- Lacourpaille, L., Nordez, A., & Hug, F. (2017). The nervous system does not compensate for an acute change in the balance of passive force between synergist muscles. *Journal of Experimental Biology*, 220(19), 3455–3463. <https://doi.org/10.1242/jeb.163303>
- Latash, M. L. (2016). Biomechanics as a window into the neural control of movement. *Journal of Human Kinetics*, 52(1), 7–20. <https://doi.org/10.1515/hukin-2015-0190>
- Lippert, L. S. (2003). *Cinesiologia clínica para fisioterapeutas*. Guanabara Koogan.
- Magee, D. J. (2010). *Avaliação musculoesquelética* (5th ed.). Manole.
- Mallio, C. A., Russo, F., Vadalà, G., Papalia, R., Pileri, M., Mancuso, V., Bernetti, C., Volpecina, M., Di Gennaro, G., Beomonte Zobel, B., & Denaro, V. (2024). The importance of psoas muscle on low back pain: a single-center study on lumbar spine MRI. *North American Spine Society Journal (NASSJ)*, 18, 100326. <https://doi.org/10.1016/J.XNSJ.2024.100326>
- Neuman, D. A. (2011). *Cinesiologia do aparelho musculoesquelético*. Elsevier.
- Niel-Asher, S. (2008). *Pontos-gatilho: uma abordagem concisa*. Manole.
- Palmer, M. L., & Epler, M. E. (2000). *Fundamentos das técnicas de avaliação musculoesquelética* (2nd ed.). Guanabara Koogan.
- Puig-Diví, A., Padullés-Riu, J. M., Busquets-Faciaben, A., Padullés-Chando, X., Escalona-Marfil, C., & Marcos-Ruiz, D. (2017). Validity and reliability of the Kinovea program in obtaining angular and distance dimensions. *Preprints, October*. <https://doi.org/10.20944/preprints201710.0042.v1>
- Ray, B. M., Washington, L., Thompson, B. L., & Kellernan, K. (2024). An exploration of low back pain beliefs held by health care professionals in Northern America. *Musculoskeletal Care*, 22(1), e1877. <https://doi.org/10.1002/MS.C.1877>
- Reese, N. B., & Bandy, W. D. (2016). *Joint Range of Motion and Muscle Length Testing* (3rd ed.). Elsevier Health Sciences.
- Rocha, T. B. X., & Vilela Junior, G. de B. (2025). Abordagem Biomecânica Neuromiofascial Integrada (ABNI): um arcabouço metodológico da fisioterapia no contexto da complexidade humana. *Revista CPAQV - Centro de Pesquisas Avançadas Em Qualidade de Vida*, 17(2), 24. <https://doi.org/10.36692/V17N2-28R>

- Rozenfeld, E., Strinkovsky, A., Finestone, A. S., & Kalichman, L. (2021). Reliability of Trigger Point Evaluation in the Lower Leg Muscles. *Pain Medicine*, 22(10), 2283–2289. <https://doi.org/10.1093/PM/PNAB148>
- Sahrmann, S. (2017). The how and why of the movement system as the identity of physical therapy. *International Journal of Sports Physical Therapy*, 12(6), 862–869. <https://doi.org/10.26603/ijsppt20170862>
- Sahrmann, S. A. (2005a). *Diagnóstico e tratamento das síndromes de disfunções dos movimentos*. Santos.
- Sahrmann, S. A. (2005b). *Diagnóstico e tratamento das síndromes de disfunções dos movimentos*. Santos.
- Sandbrink, K. J., Mamidanna, P., Michaelis, C., Bethge, M., Mathis, M. W., & Mathis, A. (2023). Contracting action and posture coding with hierarchical deep neural network models of proprioception. *ELife*, 12. <https://doi.org/10.7554/ELIFE.81499>
- Sérgio, M. (2005). *Motricidade Humana-qual o futuro?*
- Sherrington, C. S. (1926). *The integrative action of the nervous system*. Yale University Press.
- Travell, J. G., & Simons, D. G. (1999). *Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual*. (Vols. 1 & 2). Williams & Wilkins.
- Winter, D. A. (1995). Human balance and posture control during standing and walking. *Gait & Posture*, 3.
- Xavier-Rocha, T. (2025). Complexo Neuromiofascial (CNM): Uma proposta integrativa para o estudo e intervenção em Fisioterapia. *Scielo Preprints*. <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.12156>
- Yassin, M., Takamjani, I. E., Talebian, S., Maroufi, N., Sarrafzadeh, J., Ahmadi, A., & Ebrahimi, Z. (2022). Preparatory Brain Activity and Anticipatory Postural Control in Cervical Myofascial Trigger Point. *Journal of Modern Rehabilitation*, 16(3), 261–270. <https://doi.org/10.18502/jmr.v16i3.10150>
- Zhai, T., Jiang, F., Chen, Y., Wang, J., & Feng, W. (2024). Advancing musculoskeletal diagnosis and therapy: a comprehensive review of trigger point theory and muscle pain patterns. *Frontiers in Medicine*, 11, 1433070. <https://doi.org/10.3389/FMED.2024.1433070/BIBTEX>

